

IMPRESIÓN 3D: DE TU CASA HASTA LA INVESTIGACIÓN
(QUÍMICA, NUEVOS MATERIALES, TÉCNICAS DE SEPARACIÓN)

Autor: Enrique Javier Carrasco Correa

Biografía: Enrique Javier Carrasco Correa es doctor en Química por la Universitat de València (2015) y actualmente es Personal Investigador Doctor en el Departamento de Química Analítica de la Universitat de València. Sus campos de investigación están centrados en el desarrollo de nuevos materiales y su aplicación en la química analítica. Además, desarrolla nuevos materiales para la industria que permitan mejorar los actuales sistemas o productos.

Co-autores: Òscar Mompó Roselló, Ancuta Moga, Llanos Carrión Martínez, María Elena González Martínez, Ana Ribera Castelló, Mario De la Hoz Tomás, Aurora Porta Pardo, Jorge León Abad, José Manuel Herrero Martínez, Ernesto Fco. Simó Aldonso

Institución: Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad de Valencia

Resumen

El auge de la impresión 3D en los últimos está demostrando que tiene un potencial muy elevado y que en un futuro cercano va a estar presente en cada aspecto de nuestro día a

día, así como en la industria y en la investigación. En primer lugar, se contará en que consiste la impresión 3D, que tipos hay, como funciona y que hace falta para imprimir en 3D. Por otro lado, en esta charla se pretende dar una visión global de los últimos avances en investigación mediante el empleo de la impresión 3D como vehículo para conseguir los objetivos deseados. Además, se dará una idea de hacia dónde avance la impresión 3D en la industria actual que puede ir desde la fabricación de alimentos a la construcción de edificios. Por otro lado, se contará que se puede hacer en casa con una impresora 3D. Finalmente, se contará los últimos avances realizados por el grupo de investigación CLECEM en el uso de la impresión 3D para su aplicación a la química analítica.